

METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS CÓDIGOS CNAE'S PARA O POTENCIAL CRIATIVO EM MONTES CLAROS - MG

**RELATÓRIO DE PESQUISA: METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS CÓDIGOS
CNAE'S PARA O POTENCIAL CRIATIVO EM MONTES CLAROS - MG**

FICHA CATALOGRÁFICA

Relatório Técnico de Pesquisa: Metodologia de análise dos códigos
CNAE's para o potencial criativo em Montes Claros - MG

Pablo Peron de Paula; Cledinaldo Aparecido Dias; Camila Amaral Pereira; Laís Alves Murta; Kelly Bonfim e Patrícia Morais – Montes Claros: Núcleo de Estudos em Economia Criativa e Inovação (NEECI), Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), 2025. 27 p.

1. Economia Criativa. 2. CNAE. 3. Governança Pública. 4. Pesquisa-Ação. 5. Minas Gerais.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	4
1. INTRODUÇÃO.....	7
2. APORTE TEÓRICO	9
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	12
3.1 Sistemática de levantamento e filtragem de dados	17
RESULTADOS	20
BREVES CONSIDERAÇÕES FINAIS	23
REFERÊNCIAS	25
Anexo 01 (Dados CNAE's NEECI-UNIMONTES)	27
Anexo 02 (Phyton)	27

APRESENTAÇÃO

Desenvolvido pelo Núcleo de Estudos em Economia Criativa e Inovação (NEECI), da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), este relatório tem como objetivo analisar os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.3) relacionados à Economia Criativa (EC), de forma a sistematizar um framework teórico que possa ser utilizado para mapear os estabelecimentos da Economia Criativa (EC) dando suporte para a elaboração de políticas públicas voltadas aos setores criativos no município de Montes Claros - MG.

De acordo com a Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e Cultura, Unesco (2009), cidades em diferentes regiões do mundo têm reconhecido a importância da criatividade como motor de inovação, sustentabilidade e dinamização econômica. Nesse cenário, a criação de cidades criativas se constrói como alternativa estruturante, articulando espaços de produção cultural, práticas artísticas e empreendimentos criativos.

Acreditamos que reconhecer o potencial criativo de um município torna-se um importante ativo para compreender como diferentes atividades simbólicas, artísticas, culturais e tecnológicas se articulam na dinâmica econômica local. Conforme Emmendoerfer et al. (2024), para além do desenvolvimento econômico, valoriza-se a riqueza imaterial e subjetiva que integra uma cidade.

Segundo Dias (2023), para o município de Montes Claros - MG, maior cidade do Norte de Minas, historicamente marcado por vulnerabilidades socioeconômicas e fenômenos climáticos adversos, a investigação sobre seu potencial criativo com base em elementos patrimoniais, culturais, artísticos e sociais da região ampliam sua capacidade de inserção em rotas criativas, conforme destacada pela pesquisa financiada pela Chamada CNPq/MCTI Nº 10/2023 - Faixa A - Grupos Emergentes. Processo: 409159/2023-9.

Contudo, para analisar a Economia Criativa local enquanto fenômeno contemporâneo que articula cultura, tecnologia e inovação, necessita mensuração que permita amenizar os desafios metodológicos inerentes ao seu propósito. Como afirma Leitão (2023, p. 105), “há divergência de categorias e parâmetros quando se analisam as metodologias de pesquisas utilizadas por diferentes países, o que prejudica a consolidação de dados globais da Economia Criativa”. Tais reflexões reforçam a relevância de estudos como este, que contribuem para estruturar indicadores locais e apoiar políticas públicas mais assertivas para a temática.

Diante do exposto, esse relatório revisa as discussões do livro organizado por Leitão e Machado (2016), quando da criação da primeira Secretaria da Economia Criativa, ressaltando a necessidade de desenvolvimento de pesquisas, indicadores e metodologias que assegurem a confiabilidade dos dados desta Nova Economia pautada na criatividade, atendendo à necessidade de se “produzir marcos regulatórios, sobretudo, tributários, trabalhistas, previdenciários e civis, que permitam o desenvolvimento das dinâmicas econômicas dos setores culturais e criativos brasileiros” (Acco, 2016, p. 166-167).

Para tanto, identificou-se as atividades criativas de Montes Claros por meio da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Essa classificação constitui o sistema oficial brasileiro utilizado para categorizar e padronizar a identificação das atividades econômicas desenvolvidas por pessoas jurídicas e empreendedores individuais. Criada para fins estatísticos, tributários e de registro empresarial, sua finalidade é organizar e uniformizar as informações econômicas do país, servindo de base para diagnósticos, planejamento público, incentivos fiscais e análises de mercado (IBGE, 2025).

A utilização dos dados do CNAE para investigar as atividades que integram a EC de Montes Claros - MG buscou contornar três dos principais desafios enfrentados em estudos nacionais sobre o tema: (1) a dispersão de dados sobre o desempenho do setor; (2) a elevada informalidade presente em muitos segmentos criativos e (3) a transversalidade, porque as atividades criativas permeiam diferentes setores econômicos.

Destarte, a metodologia de análise dos códigos CNAE vinculados aos estabelecimentos formais do município e o cruzamento desses dados com observações

qualitativas e informações territoriais permitem construir diagnóstico mais assertivo sobre o potencial criativo local. Ademais, esse relatório apresenta a metodologia técnica desenvolvida para filtrar, classificar e analisar os dados dos estabelecimentos criativos da Receita Federal com base na Classificação CNAE da Economia Criativa, aplicando-os à realidade de Montes Claros.

1. INTRODUÇÃO

Consoante Howkins (2013), a Economia Criativa constitui um setor estratégico no cenário mundial, caracterizado por atividades baseadas na inovação, no conhecimento e na expressão cultural. No Brasil, sua identificação é importante para orientar pesquisas e subsidiar políticas públicas na temática (Emmendoerfer et al., 2018; Souza, 2025).

Como menciona Dias (2023), a falta de sistemas de informações capazes de trazer uma efetiva ampliação do conceito de Economia Criativa compromete o desenvolvimento de políticas públicas que viabilizem dinâmicas econômicas e estimulem os setores culturais e criativos diversos. Existem desafios metodológicos, sobretudo no que se refere à definição dos códigos CNAE's do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para Economia Criativa. Questões como: o que incluir e o que excluir no que se deseja alcançar na EC ainda geram interpretações diversas, o que dificulta a construção de modelos mais objetivos.

Diante dessa lacuna, o Núcleo de Estudos em Economia Criativa e Inovação da Universidade Estadual de Montes Claros (NEECI/Unimontes) identificou, em 2025, a necessidade de desenvolver uma metodologia técnica capaz de filtrar e analisar os dados CNAE associados à Economia Criativa, de modo a aplicá-los ao território de Montes Claros - MG. Para isso, o grupo estabeleceu interlocução contínua com pesquisadores de referência nacional na temática, como o professor Magnus Emmendoerfer (UFV e Cátedra UNESCO *Creative Economy Public Policies 2022–2026*), o professor Cristiano Max (FEEVALE) e a professora Beatriz Gondim (UFCA). Parte desse processo reflexivo foi apresentado no III Congresso Ibero-Americano Interdisciplinar de Economia Criativa (CIIEC), realizado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), no Rio de Janeiro, entre os dias quatro e sete de novembro de 2025, em um painel sobre os desafios de identificação dos dados CNAE's no campo da Economia Criativa.

Assim, o relatório apresenta a metodologia desenvolvida pelo NEECI/Unimontes para a sistematização dos códigos CNAE para o diagnóstico do potencial criativo de Montes Claros.

Além desta introdução, o documento contempla o referencial teórico, os procedimentos metodológicos, os resultados iniciais e considerações sobre as perspectivas de aprimoramento do modelo.

2. APORTE TEÓRICO

De acordo com Furtado (2012), o desenvolvimento de uma sociedade não depende apenas de avanços industriais ou tecnológicos, mas da capacidade humana de inventar, criar e produzir bens simbólicos que expressam sua identidade. Esse fato leva a cultura a assumir um importante papel econômico, pois a criatividade é capaz de gerar valor, transformar modos de vida e fortalecer os países periféricos. Nesse sentido, a produção cultural como a arte, dança e design são capazes de favorecer o desenvolvimento tanto econômico quanto social da população. Em sua obra *Criatividade e Dependência na Civilização Industrial*, o autor afirma que “a criatividade é fonte de inovação e o fator dinâmico fundamental do processo histórico” (Furtado, 2012, p. 23).

Nessa perspectiva sobre criatividade, tem-se a inclusão de alguns termos como “cidades criativas” ou “distritos criativos” para definir certos espaços. Florida (2002), entende que, na sociedade moderna, o lugar tem um papel essencial na denominada Nova Economia e que profissionais inovadores tendem a se agrupar não necessariamente onde estão os empregos, mas se reúnem em “centros criativos”. Estes espaços caracterizam-se por serem as regiões mais favorecidas economicamente, com elevada concentração de pessoas da classe criativa e que “mostram fortes sinais de vitalização regional generalizada, como crescimento populacional e elevação das taxas de emprego” (Florida, 2002, p. 218).

Segundo Acco (2016), ao pensar o Brasil no setor criativo, precisamos procurar uma dinâmica econômica que envolva bens e serviços culturais a partir da compreensão da nossa própria diversidade, que poderia ser um ativo para a produção de riqueza para o país. Diante desse raciocínio, em 2013 teve-se a categorização proposta pelo autor Marco Acco em obra de Cláudia Leitão e Ana Flávia Machado, publicada em 2016, que definiu seis macrocategorias relacionadas à Economia Criativa com as atividades associadas, representadas na Tabela 1.

Tabela 01 – Macrocategorias de atividades relacionadas à Economia Criativa

Macrocategorias	Atividades Associadas (segmentos)
A - Patrimônio natural e cultural – material e imaterial	Museus; sítios históricos e arqueológicos; paisagens culturais; patrimônio natural; festas e celebrações; culturas tradicionais populares; culturas afro-brasileiras; culturas indígenas; artesanato e gastronomia.
B - Artes e espetáculos	Teatro; dança; circo; música; ópera; humor; festas e festivais e feiras.
C – Artes visuais	Pintura; escultura; fotografia; infogravura e xilografia.
D – Livro, leitura e demais publicações	Livros; jornais e revistas; cordéis; outros materiais impressos; fanzines e mangás; bibliotecas (incluindo as virtuais) e feiras do livro.
E – Audiovisual e mídias interativas	Cinema e vídeo; Tv e rádio; animação; jogos eletrônicos e conteúdos digitais criativos (internet).
F – Design de serviços criativos	Design de moda; design gráfico; design de interiores, design de brinquedos; design paisagístico; arquitetura e publicidade.

Fonte: Marco Acco (2016).

Esse recorte metodológico possibilita uma categorização mais inclusiva da EC, pois incorpora expressões culturais de base comunitária – tais como manifestações tradicionais e a produção de cordéis – que tendem a não ser mapeadas por modelos vinculados a indústria criativa, como o adotado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN).

Os estudos da FIRJAN, publicados desde 2012, estruturam suas análises a partir da categorização de quatro grandes áreas (Consumo, Cultura, Mídias e Tecnologia), para promover ações relacionadas à criatividade e inovação com foco na dimensão industrial do Brasil (FIRJAN, 2014; 2022).

Diante da necessidade de mitigar as dificuldades de mensuração e da representatividade mais plural das atividades vinculadas à EC no contexto nacional, vários pesquisadores do país buscam apresentar diferentes metodologias que amenizem essa lacuna (DEE/RS, 2021; Kieling et al., 2023; Vitória e Emmendoerfer (2005)).

Neste cenário, destacam-se iniciativas que foram apresentadas no painel do evento de Economia Criativa da ESPM, no Rio de Janeiro em novembro de 2025, como a Nota Técnica “Economia Criativa: Sistematização de CNAE” (DEE/RS, 2021),

documento elaborado pelo Departamento de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul e organizado pelo professor Cristiano Max, demonstra o processo prático de seleção e agrupamento de códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) para refletir a EC no contexto de Porto Alegre.

A segunda referência é o estudo de Vitória e Emmendoerfer (2025), que identifica a EC em escala nacional, contribuindo para a construção de quadro analítico que valida à seleção dos códigos CNAE, buscando reduzir as limitações de classificações anteriores, focadas na dimensão industrial.

Por fim, tem-se o trabalho do Kieling et al. (2023), que abarca práticas culturais, expressões artísticas e saberes tradicionais que, por sua natureza informal, não são capturados nos registros formais da CNAE (CNPJ e MEI) fornecendo um diagnóstico territorial de domínio mais representativo.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para compreender o potencial de desenvolvimento criativo de Montes Claros para uma análise mais alinhada à realidade local de dimensões inclusivas, em nossa pesquisa utilizamos a macrocategorização proposta por Acco (2016). Com isso, realizou-se uma pesquisa analítica utilizando como base a versão vigente da CNAE 2.3, com o objetivo de compreender a sistematização das 1.332 subclasses existentes.

A CNAE é uma forma de classificar, de forma padronizada, as atividades econômicas desenvolvidas em todo o território nacional de forma a facilitar a administração tributária do país e analisar as relações entre os ramos de atividades. Ela é aplicada a todos os agentes econômicos que se encaixam na produção de bens e serviços, incluindo organismos públicos ou privados, empresas, agentes autônomos (pessoa física) e instituições sem fins lucrativos (Conta Azul, 2018).

Como se observa na tabela 02, a classificação da base organiza-se em cinco níveis:

Tabela 02 – Organização hierárquica do CNAE 2.3

Nível	Nome	Identificação	Número de Grupamentos
Primeiro	Seção	Código alfanumérico de 1 dígito	21
Segundo	Divisão	Código numérico de 2 dígitos	87
Terceiro	Grupo	Código numérico de 3 dígitos	285
Quarto	Classe	Código numérico de 4 dígitos + DV	673
Quinto	Subclasse	Código numérico de 7 dígitos	1.332

Fonte: IBGE (2018).

Conforme o IBGE (2018), a CNAE é hierarquizada em: Seção, identificada por uma letra (o nível mais amplo), e é detalhado pela Divisão (dois dígitos) e pelo Grupo (três dígitos). A Classe, representada por cinco dígitos (quatro numéricos mais um

Dígito Verificador – DV), define um conjunto específico de atividades. Por fim, a Subclasse, composta por sete dígitos, constitui a unidade mínima de classificação. É o código de 7 dígitos da Subclasse que é utilizado para fins cadastrais, fiscais e estatísticos, sendo a base para o registro de pessoas jurídicas e empreendedores individuais.

Cientes da estrutura acima, a coleta de dados para nosso trabalho iniciou-se com a identificação dos códigos relacionados à Economia Criativa. Para isso, aplicou-se uma filtragem qualitativa em todas as seções da CNAE, por meio da busca de palavras-chave associadas ao universo criativo, considerando-se, especialmente, as 42 palavras-chave de atividades da macrocategorização de Acco (2016), sejam: museus, sítios históricos e arqueológicos, paisagens culturais, patrimônio natural, festas e celebrações, culturas tradicionais populares, culturas afro-brasileiras, culturas indígenas, artesanato, gastronomia, teatro, dança, circo, música, ópera, humor, festas e festivais, feiras, pintura, escultura, fotografia, infogravuras, xilografia, livros, jornais e revistas, cordéis, outros materiais impressos, fanzines e mangás, bibliotecas (incluindo as virtuais), feiras de livros, cinema e vídeo, TV e rádio, animação, jogos eletrônicos, conteúdos digitais, criativos e internet, design de moda, design gráfico, design de interiores, design de brinquedos, design paisagístico, arquitetura, publicidade. Além disso, foram incorporadas palavras genéricas como rústico, caseiro e manual.

Para a catalogação dos dados, consideraram-se apenas as subclasses principais, uma vez que um mesmo código pode apresentar múltiplas nomenclaturas descritivas. Nessa etapa, empregou-se o método de juízes, conforme proposto por Pasquali (2010), que o descreve como um procedimento sistemático de avaliação por especialistas da área com o objetivo de estabelecer validade de conteúdo e assegurar confiabilidade às classificações.

Assim, cada pesquisador responsável por esse debate do NEECI realizou, individualmente, a análise dos códigos CNAE identificados, julgando sua pertinência às atividades da Economia Criativa na região de Montes Claros (entre os meses de maio a agosto de 2025).¹ As avaliações foram posteriormente compiladas, permitindo a identificação de convergências e divergências entre os especialistas. Em seguida,

¹ A equipe NEECI/Unimontes que trabalhou com esse método foram os pesquisadores: Camila A. Pereira; Cledinaldo A. Dias; Pablo Peron de Paula; Laís Alves Murta; Kelly Bonfim e Patrícia Morais.

procedeu-se ao refinamento coletivo dos códigos, para a validação de cada subclasse referente à EC, de acordo com a Figura 01:

Figura 01 – Subclasses principais

Hierarquia

Seção: **INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO**

Divisão: **10 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS**

Grupo: **10,5 Laticínios**

Classe: **10.53-8 Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis**

Subclasse: **1053-8/00 Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis** ←

Notas Explicativas:
Esta subclasse compreende:
- a fabricação de sorvetes, picolés, bolos e tortas gelados, etc.

Esta subclasse compreende também:
- a fabricação de bases líquidas ou pastosas para a elaboração de sorvetes

Esta subclasse não compreende:
- a fabricação de pós para a preparação de sorvetes ([1099-6/02](#))

Lista de Descritores
Registros encontrados: 6

Mostrar 10 registros por página

Código	Descrição
1053-8/00	BASES LÍQUIDAS OU PASTOSAS PARA ELABORAÇÃO DE SORVETES; FABRICAÇÃO DE
1053-8/00	BOLOS E TORTAS GELADOS; FABRICAÇÃO DE
1053-8/00	COBERTURAS GELADAS PARA SORVETES, BOLOS, TORTAS, ETC; FABRICAÇÃO DE
1053-8/00	GELADOS COMESTÍVEIS; FABRICAÇÃO DE
1053-8/00	PICOLÉ; FABRICAÇÃO DE
1053-8/00	SORVETES; FABRICAÇÃO DE

Fonte: IBGE. Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 2.3. (Elaboração própria, 2025)

Verifica-se, na Figura 01 que, por mais que o código 1053-8/00 representa mais seis descritores (apontada com a seta vermelha): bases líquidas ou pastosas para elaboração de sorvetes, fabricação de bolos e tortas, dentre outras, mantemos em nossa análise apenas a descrição da subclasse principal (demonstrada pela seta preta): fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis. Assim, adotou-se como critério o nome da subclasse principal, evitando duplicações no código e assegurando compatibilidade com a base da Receita Federal, necessária para análise posterior envolvendo o cadastro de empresas e seu cruzamento de dados (que será explicado abaixo). Após a seleção dos códigos, estes foram sistematizados e filtrados em uma planilha analítica e discutidos coletivamente pelo grupo NEECI-Unimontes.

Ainda em nossa metodologia, dialogou-se com dois estudos atuais (citados brevemente no tópico acima) sobre construção de modelo operador para EC, um de base local (DEE/RS. Economia Criativa: Sistematização de CNAE. Porto Alegre, 2021) e um de base nacional (Vitória, J. R.; Emmendoerfer, M. L., 2025). Em nossa análise do mapeamento do professor Max et al (2021), notou-se que foi organizado em quatro áreas — Cultura, Mídia, Criações Funcionais e Tecnologia — privilegiando o nível de classe (cinco dígitos) da CNAE, recorrendo às subclasses apenas em alguns casos. Essa escolha resultou em 92 códigos, a título de exemplo, a Classe 91015:

Figura 02 — Classes

Seção: B ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

Divisão: 91 ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL

Grupo: 91.0 Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental

Classe: 91.01-5 Atividades de bibliotecas e arquivos

Subclasse: 9101-5/00 Atividades de bibliotecas e arquivos

Notas Explicativas:
 Esta subclasse compreende:
 - as atividades de documentação e informação de bibliotecas de todos os tipos, salas de leitura, áudio e projeção, destinadas a servir o público em geral
 - as atividades de catalogação de coleções
 - o empréstimo e armazenamento de livros, mapas, periódicos, revistas, fitas de vídeo, DVDs, obras de arte, etc.
 - as atividades de recuperação de informação
 - as bibliotecas e os serviços de armazenamento de fotos e filmes

Esta subclasse compreende também:
 - a gestão de bibliotecas e de arquivos públicos

Esta subclasse não compreende:
 - o aluguel de fitas de vídeo, DVDs, CDs e similares (7722-5/00)

Lista de Descritores
 Registros encontrados: 9

Mostrar 10 registros por página

Código	Descrição
9101-5/00	ARQUIVO; ATIVIDADE DE
9101-5/00	BIBLIOTECA
9101-5/00	CATALOGAÇÃO DE COLEÇÕES; ATIVIDADES DE
9101-5/00	DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA BIBLIOGRÁFICA; ATIVIDADE DE
9101-5/00	EMPRÉSTIMO E ARMAZENAMENTO DE LIVROS, MAPAS, PERIÓDICOS, REVISTAS, FITAS DE VÍDEO, DVDS, OBRAS DE ARTE, ETC.; ATIVIDADES DE
9101-5/00	GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS
9101-5/00	GESTÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
9101-5/00	RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO (BUSCA EM COLEÇÕES DE BIBLIOTECAS OU ARQUIVOS); ATIVIDADES DE
9101-5/00	SALAS DE LEITURA

Fonte: IBGE. Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 2.3. (Elaboração própria, 2025)

Observa-se que, no estudo de Max et al (2021), ao optar pela análise geral a partir do código da Classe (dos cinco números, no exemplo: 91015, sinalizada com a seta laranja) dificulta-se o mapeamento das empresas, porque não se consegue analisar os dados dos estabelecimentos cadastrados na Receita Federal.

Em relação ao estudo de Vitória e Emmendoerfer (2025), verifica-se que foi utilizado o nível de subclasse, o que implicou na identificação de 134 códigos CNAE relacionados às indústrias criativas. Como exemplo, de código mapeado no artigo, tem-se o: 6630-4/00 que aparece com o nome Gerenciamento de fundos com fins diversos - culturais, beneficentes e de outros tipos. Não obstante, atentando para o site <https://cnae.ibge.gov.br> verifica-se que a atividade principal é: 6630-4/00 Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão. Ao fazer a análise nos questionamos o porquê de se utilizar essa descrição e não a descrição principal do código. A figura 03 ilustra essa interpretação.

Figura 03 — Atividade principal

Hierarquia

Seção: **K** ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS

Divisão: **66** ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, SEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE

Grupo: **66.3** Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão

Classe: **66.30-4** Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão

Subclasse: **6630-4/00** Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão

Notas Explicativas:
 Esta subclasse compreende:
 - as atividades de administração de carteiras de títulos e valores para terceiros

Esta subclasse não compreende:
 - os fundos de investimento (**grupo 64.7**)
 - os serviços de levantamento de fundos sob contrato (**8299-7/05**)

Lista de Descritores
 Registros encontrados: 8

Mostrar 10 registros por página

Código	Descrição
6630-4/00	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA DE AÇÕES POR CONTA DE TERCEIROS
6630-4/00	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E VALORES PARA TERCEIROS
6630-4/00	EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS DE TERCEIROS
6630-4/00	EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE TERCEIROS
6630-4/00	GERENCIAMENTO DE FUNDOS COM FINS DIVERSOS - CULTURAIS, BENEFICENTES E DE OUTROS TIPOS
6630-4/00	GESTÃO DE CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE TERCEIROS
6630-4/00	GESTÃO PERSONALIZADA DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO DE TERCEIROS
6630-4/00	SERVIÇOS DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PESSOAL DE TERCEIROS

Anterior **1** Próximo

Fonte: IBGE. Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 2.3. (Elaboração própria, 2025)

Contrapondo a inclusão do código 6630400, nós, pesquisadores do NEECI, entendemos que questões administrativas, por mais que apresente a palavra “culturais” em uma das descrições, não dialoga diretamente com o sentido dos termos chave selecionados em nossa metodologia, de acordo com o modelo de Leitão (2023). Esse fato implicou na exclusão do código para a sistematização desse estudo. E se o código fosse incluído ele teria de vir com o nome principal da subclasse (que se encontra com a cor em destaque azul).

Reforçamos que nosso intuito ao estudar os dois trabalhos de referência acima foi de compreender e dialogar com as metodologias estabelecidas, buscando aprimorar a análise da Economia Criativa (EC) em Montes Claros. Dito isso, depois da investigação criteriosa dos dados levantados e com base na sistematização das áreas apontadas no modelo de Acco (2016), o NEECI/Unimontes identificou 112 subclasses relacionadas à Economia Criativa, das quais quatro coincidem com os estudos de Max et al (2021) e oitenta e oito com Vitória e Emmendoerfer (2025), evidenciando maior compatibilidade entre estudos que utilizam o mesmo nível de detalhamento de subclasses (ver no anexo 01).

3.1 Sistemática de levantamento e filtragem de dados

A partir da sistematização dos 112 códigos acima, a próxima etapa para identificação dos estabelecimentos da Economia Criativa em Montes Claros é oriunda dos microdados públicos disponibilizados pela Receita Federal do Brasil.² Conforme o site da Receita Federal (2025), esse conjunto de dados abrange todas as pessoas jurídicas registradas no país, representando um volume extenso de informação e que demanda um tratamento criterioso para a extração de insights relevantes.

Para tanto, foi desenvolvido um algoritmo em linguagem Python que realiza as seguintes etapas: Etapa 1: filtragem por município: o primeiro critério de seleção aplicado ao conjunto de dados brutos é geográfico. O algoritmo realiza uma varredura na base de dados e seleciona apenas os registros de empresas cujo endereço cadastral

² (<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>) acessado em 10 de outubro de 2025.

corresponde ao município de Montes Claros - MG. Esta etapa delimita o território específico do estudo. Etapa 2: filtragem por situação cadastral: após o recorte geográfico, um segundo filtro é aplicado com base na situação cadastral dos estabelecimentos. Essa classificação, definida pela Receita Federal, descreve a situação cadastral atual da empresa (nula, ativa, suspensa, inapta e baixada). Para o estudo da Economia Criativa, foram selecionados os estabelecimentos com situação cadastral ativa, suspensa e inapta. Importante explicar que, para efeito deste estudo, foram excluídos apenas os estabelecimentos enquadrados nas situações cadastrais “baixada” e “nula”, conforme classificação adotada pela Receita Federal (2025). A situação “baixada” corresponde a CNPJs definitivamente encerrados, enquanto a situação “nula” indica registros inválidos ou paralisados por irregularidades graves, o que inviabiliza qualquer forma de operação. As demais situações — “ativa”, “suspensa” e “inapta” —, embora possam representar pendências fiscais ou cadastrais, não implicam a extinção da pessoa jurídica. Tais estabelecimentos permanecem juridicamente existentes e podem retomar suas atividades mediante regularização, razão pela qual foram mantidos na base de análise. Essa opção metodológica busca assegurar a representatividade do conjunto de agentes econômicos potencialmente atuantes no campo da Economia Criativa, preservando iniciativas que, apesar de restrições administrativas, continuam formalmente vigentes. Etapa 3: filtragem por CNAE primário: essa etapa consiste na filtragem por meio da CNAE. O algoritmo utiliza como referência a lista de 112 subclasses da CNAE identificadas como pertencentes ao campo da Economia Criativa, conforme detalhado na seção de procedimentos metodológicos deste relatório. O código verifica, para cada empresa pré-selecionada nas etapas anteriores, se o seu CNAE primário (a principal atividade econômica declarada) consta na lista de referência. Apenas os estabelecimentos que satisfazem essa condição são mantidos na base final.

A Figura 04 sumariza o fluxo de trabalho implementado pelo algoritmo de identificação do CNAE relacionadas à Economia Criativa em Montes Claros - MG:

Figura 04 — Fluxo de trabalho implementado pelo algoritmo

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Ao final da execução dessas três etapas sequenciais de filtragem, o algoritmo gerou como saída uma base de dados contendo os estabelecimentos do município de Montes Claros que, com as respectivas situações cadastrais selecionadas e que se enquadram no panorama da Economia Criativa local conforme o seu CNAE primário.

Em resumo, a construção do nosso modelo metodológico analisou o panorama inicial da Economia Criativa em Montes Claros, a partir da identificação dos 112 códigos das subclasses CNAE's selecionadas para o estudo. O cruzamento das informações provenientes da Receita Federal, da Junta Comercial e do conjunto de códigos filtrados pelo algoritmo possibilitou localizar e distribuir espacialmente as atividades criativas no município. No total, foram analisadas 7.107 empresas, o que compõe o universo cadastral utilizado para o mapeamento preliminar do potencial criativo de Montes Claros (sobre o algoritmo utilizado ver o anexo 02).

RESULTADOS

Entre os resultados gerais dos dados, por meio do recorte transversal de novembro de 2025, observou-se a predominância de 13 atividades vinculadas às seis macrocategorias definidas por Acco (2016), como se observa na Tabela 03.

Tabela 03 — CNAEs identificados por macrocategorias

Macrocategorias	Atividades associadas e códigos (% em Montes Claros)
A - Patrimônio natural e cultural – material e imaterial	Gastronomia (23,5%) : 5620-1/02, 5611-2/05, 5611-2/01. Artesanato (22,9%) : 1359-6/00, 3211-6/02, 1529-7/00, 1629-3/01, 1629-3/02, 1749-4/00, 2219-6/00, 2229-3/99, 2319-2/00, 2349-4/99, 2391-5/03, 2599-3/99, 3299-0/99, 2330-3/99, 3101-2/00, 3102-1/00, 3103-9/00, 9529-1/05, 1411-8/02, 1412-6/02, 1421-5/00, 1521-1/00, 1531-9/01, 1532-7/00, 1533-5/00, 1539-4/00, 3211-6/01, 3212-4/00, 3092-0/00, 1414-2/00, 1112-7/00, 1113-5/02, 1053-8/00, 1411-8/01. Festas e celebrações (7,9%) : 8230-0/01, 9003-5/00, 8230-0/02.
B - Artes e espetáculos	Música (4,3%) : 8592-9/03, 9493-6/00 Festas e festivais (1,9%) : 9001-9/05, 9001-9/06, 9329-8/99
C – Artes visuais	Fotografia (3,3%) : 7420-0/01, 7420-0/02, 7420-0/03
D – Livro, leitura e demais publicações	Jornais e revistas (2,4%) : 5813-1/00, 5821-2/00, 5822-1/01, 5823-9/00, 1811-3/01, 1813-0/01, 9101-5/00, 5812-3/01, 5812-3/02, 5822-1/02 Livro (1,1%) : 5811-5/00, 9529-1/99
E – Audiovisual e mídias interativas	Cinema e vídeo (4,6%) : 5911-1/01, 5911-1/02, 5911-1/99, 5912-0/99, 5913-8/00, 5914-6/00, 7420-0/04 Conteúdos digitais criativos - Software (1,3%) : 6201-5/01
F – Design de serviços criativos	Publicidade (16,9%) : 7311-4/00, 7312-2/00, 7319-0/03, 7319-0/04, 7319-0/99, 8599-6/99 Design de moda (5,1%) : 1412-6/01, 1531-9/02, 7410-2/03 Arquitetura (1,6%) : 7111-1/00, 7119-7/03

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da Receita Federal (2025)

Nota-se que ao cruzar as Macrocategorias da Economia Criativa (EC) com os códigos de Subclasse CNAE (7 dígitos) e seus percentuais de recorte formal de EC em Montes Claros, estabelece-se uma base para a criação de políticas públicas mais assertivas referente a temática. Por exemplo, saber que o código 5620-1/02 (Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, para além dos dois outros códigos da atividade elencada) representa uma parcela significativa da Gastronomia (23,5%) permite direcionar ações específicas para a cadeia de eventos (capacitação em gestão de bufê, linhas de crédito específicas, redução de impostos sobre serviços de recepção) entre outros. Bem como ao observar os códigos em setores de baixa representação (como: Conteúdos digitais criativos - Software, 1,3% na categoria E) permite que a gestão pública local em parcerias com governo estadual e nacional identifique programas de atração de investimentos ou de formação profissional nesse setor específico para EC.

Ademais, examina-se que a macrocategoria Patrimônio Natural e Cultural (A) é a mais expressiva, representando 54,3% das atividades associadas somadas. Em seguida, encontra-se a macrocategoria Design de Serviços Criativos (F), com 23,6%. Essa distribuição sugere que o potencial criativo formal dialoga com setores tradicionais e de serviços. E a baixa representatividade de demais atividades e em outras macrocategorias indica a necessidade de investigação complementar para mapear a informalidade, por exemplo, na Macrocategoria (C) Artes Visuais nas atividades: pintura, escultura, ou em Livro, leitura e demais publicações (D), como cordéis cujas atividades não foram capturadas pelo sistema de classificação fiscal e cadastral da CNAE.

Ao encontro, podemos visualizar também, a ótica da desigualdade na distribuição do potencial criativo formal da região de Montes Claros, por meio do Gráfico 1.

Gráfico 01 – Distribuição do potencial criativo de Montes Claros – MG

Fonte: Ministério da Fazenda (2024), (Elaboração própria, 2025).

O gráfico acima possui o intuito de demonstrar o olhar da desigualdade da distribuição do potencial criativo formal da região e suscitar questionamentos futuros: o que se pode fazer para fortalecer as demais macrocategorias para amenizar essa desproporção? Em síntese, a entrega desses resultados iniciais contribui para acalorar a rede colaborativa do NEECI/Unimontes no campo da Economia Criativa. Após a apresentação do Painel de Economia Criativa realizado no Rio de Janeiro, oficializou-se o intercâmbio acadêmico-científico entre o NEECI e o grupo NEC - Núcleo de Estudos em Economia Criativa, coordenado pela Profa. Dra. Beatriz Gondim Matos, da Universidade Federal do Cariri (UFCA). Essa cooperação prevê o compartilhamento de procedimentos metodológicos, o desenvolvimento de pesquisas correlatas e a construção conjunta de um observatório de Economia Criativa, voltado à análise contínua de marcos territoriais e dinâmicas econômicas específicas.

BREVES CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentamos a metodologia desenvolvida pelo NEECI/Unimontes para análise das subclasses CNAE associadas à Economia Criativa e sua aplicação preliminar ao município de Montes Claros, com o objetivo de identificar dinâmicas territoriais e potenciais distritos criativos. Ao buscar contornar três desafios da literatura nacional sobre Economia Criativa: dispersão de dados do setor, a informalidade e a transversalidade das atividades criativas.

No que se refere à dispersão das informações, o estudo avançou ao sistematizar as subclasses CNAE's e fornecer um panorama do potencial criativo de Montes Claros-MG.

Quanto à informalidade, embora a CNAE permita mapear apenas a dimensão formal da Economia Criativa, a identificação de macrocategorias com baixa representatividade forneceu indícios das lacunas existentes. Dessa forma, o desafio foi parcialmente mitigado, apontando caminhos para pesquisas futuras que integrem métodos capazes de captar trabalhadores e empreendimentos informais, como a adoção de abordagens complementares, proposta, por exemplo, por Kieling et al. (2023), de Domínios Criativos.³

No que tange à transversalidade, a análise mostrou que se trata de uma limitação estrutural dos sistemas de classificação, ainda que a metodologia tenha ampliado a compreensão das interseções entre atividades criativas, esse desafio não pôde ser amenizado, permanecendo como uma restrição analítica a ser considerada em revisões futuras da própria CNAE.

Recomenda-se que determinadas classificações sejam reavaliadas pelo IBGE, de modo a melhor refletir a natureza intersetorial da Economia Criativa. Outro ponto a ser

³ Ver mais em: <https://www.panoramacriativodf.com.br/etapas.html> acessado em 08 de novembro de 2025

considerado diz respeito à relevância de integrar mecanismos capazes de captar a informalidade e a transversalidade das atividades criativas no Brasil.

Ademais, a proposta metodológica demonstrou ser capaz de integrar procedimentos qualitativos e ferramentas computacionais, oferecendo um caminho sistematizado para a interpretação dos dados empresariais vinculados ao setor. Embora o modelo escolhido tenha se mostrado importante para o mapeamento inicial, reconhece-se a necessidade de avanços conceituais.

A macrocategorização utilizada, derivada de Acco (2016), encontra-se em processo de revisão no âmbito das discussões atuais da Secretaria de Economia Criativa. Nesse sentido, futuras versões desta metodologia deverão incorporar as atualizações. Com isso, esse relatório representa um passo inicial na construção de ferramentas metodológicas para estudos da Economia Criativa no contexto local. Seu aprimoramento contínuo, associado a parcerias acadêmicas e institucionais, tende a fortalecer a capacidade de diagnóstico e a produção de conhecimento aplicado para orientar políticas públicas mais assertivas e estratégias de desenvolvimento territorial.

REFERÊNCIAS

ACCO, Marco. No limiar do novo: desafios para o financiamento da Economia Criativa no Brasil. In: LEITÃO, Cláudia; MACHADO, Ana Flávia (org.). Por um Brasil criativo: significados, desafios e perspectivas da economia criativa brasileira. Belo Horizonte: Código Editora, 2016. p. 149-169.

BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ: microdados públicos. Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal>. Acesso em: 3 dez. 2025.

COMISSÃO NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO (Brasil); COMISSÃO NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO (Brazil). SUBCOMISSÃO TÉCNICA PARA A CNAE-SUBCLASSES; INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE: subclasses para uso da administração pública: versão 2.2. Rio de Janeiro: IBGE, 2015.

CONTA AZUL. CNAE: aprenda a classificar sua empresa. Publicado por Carin Tom em 9 jul. 2018. [S. 1.], 2018. Disponível em: [link suspeito removido]. Acesso em: 13 set. 2018.

DEE/RS. Economia Criativa: Sistematização de CNAE. Colaboração: Cristino Max. Porto Alegre: Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 2021.

DIAS, Cledinaldo Aparecido (coord.). Análise do potencial criativo do município de Montes Claros/MG e perspectivas de inclusão na rota dos distritos criativos brasileiros. Montes Claros: Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES, 2023. Projeto de pesquisa submetido à Chamada CNPq/MCTI nº 10/2023.

EMMENDOERFER, Magnus Luiz; FIORAVANTE, Alexandre Sette Abrantes; ARAÚJO, Joaquim Filipe Ferraz Esteves de. Ações governamentais para o desenvolvimento de territórios criativos no contexto brasileiro. Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, Taubaté, v. 14, n. 1, p. [...], 2018.

EMMENDOERFER, Magnus Luiz. et al. Revisão configurativa sobre os distritos criativos na literatura brasileira: perspectivas conceituais do campo em análise. Cadernos de Observação do Sul, [S. 1.], v. 2, n. 1, p. 1-28, 2024.

FIRJAN. Indústria Criativa no Brasil: Panorama e Perspectivas. Rio de Janeiro: FIRJAN, 2016.

FLORIDA, Richard. Rise of the creative class. [S. 1.]: Basic Books, 2002.

FURTADO, Celso. Criatividade e Dependência na Civilização Industrial. 8. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

HOWKINS, John. The creative economy: how people make money from ideas. London: Penguin, 2013.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). IBGE disponibiliza versão 2.3 das subclasses da Classificação Nacional de Atividades Econômicas. [S. l.]: IBGE, 2018. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/novo-portal-destaques/23506-ibge-disponibiliza-versao-2-3-das-subclasses-da-classificacao-nacional-de-atividades-economicas.html>. Acesso em: 5 dez. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE versão Subclasse 2.3. Rio de Janeiro: IBGE, 2025.

KIELING et al. Panorama Criativo DF: etapas da pesquisa. 2023. Disponível em: <https://www.panoramacriativodf.com.br/etapas.html>. Acesso em: 8 nov. 2025.

LEITÃO, Cláudia. Criatividade e emancipação nas comunidades-rede: contribuições para uma economia criativa brasileira. São Paulo: Martins Fontes, 2023.

LEITÃO, Cláudia. Economia criativa e desenvolvimento. Revista Será, v. 24, 2015.

LEITÃO, Cláudia. Economia Criativa e Desenvolvimento Regional. [S. l.], 2023.

LEITÃO, Cláudia. Entrevista com Cláudia Leitão. Entrevista realizada por Daniel Douek. São Paulo: Centro de Pesquisa e Formação do Sesc São Paulo, 03 maio de 2013. Disponível em: <https://centrodepesquisaeformacao.sescsp.org.br/noticias/entrevista-com-claudia-leitao>. Acesso em: 14 nov. 2025.

PASQUALI, Luiz. Instrumentação psicológica: Fundamentos e práticas. Porto Alegre: Artmed, 2010.

UNESCO. As indústrias criativas impulsionam as economias e o desenvolvimento, segundo o Relatório da ONU 2009. [S. l.]: UNESCO, 2009. Disponível em: <http://www.UNESCO.org/new/pt/brasil/about-this-view/news/creative-industries-boost-economies-and-development-shows-un-report/#.Vi0tKrTIU>. Acesso em: 05 jun. 2025.

VITÓRIA, José Ricardo; EMMENDOERFER, Magnus Luiz. Sistematização dos CNAEs da Economia Criativa no Brasil: Implicações para o Monitoramento e a Avaliação de Políticas Públicas Culturais. Revista De Gestão E Secretariado, [S. l.], v. 16, n. 3, e4784, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.7769/gesec.v16i3.4784>. Acesso em: 10 nov. 2025

Anexo 01 (Dados CNAE's NEECI-UNIMONTES)

Obs: Está em pdf (no arquivo separado).

Anexo 02 (Phyton)

Obs: Está em pdf (no arquivo separado).

Creative Economy
& Public Policies
UFV

